

ҲИКОЯНАВИС МАҲОРАТИ

Shaxnoza Buriyeva

Termiz davlat universiteti 3-kurs talabasi. Termiz, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590374>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14-may 2022

Chop etildi: 28-may 2022

KALIT SO'ZLAR

жанр,бутифос, ессе,
феномен ,тоталитар,
панорама

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада Ш.Холмирзаевнинг ижод йўли, унинг ўзбек адабиётида кутган беқиёс ўрни ҳақида фикр юритилиб, унинг асарлари тахлили ва уларга билдирилган фикрлар ифодаланган.

Ш. Холмирзаев адабий жараёнга 60-йилларда кириб келди. Илк асарлари билан А. Қаҳҳор назарига тушди. “Шукур кулса, тишини оқини кўрсатмай кулади, йиғласа кўз ёз тўкмай йиғлайди. Прозасичи учун бу ноёб фазилат”, – деб ёзган эди адиб у ҳақда.

Ёзувчи ижод йўли давомида прозанинг турли жанрларида ўнлаб намуналар яратган бўлса-да, ҳикоячиликда эришган ютуқлари алоҳида тадқиқотлар талаб этади.

Жаҳон адабиётидан яхшигина хабардор бўлган ёзувчи А. Қаҳҳордан сўнг бу жанрнинг имкониятларини янади кенгайтди. Уни жаҳон ҳикоячилиги билан бўйлашадиган даражага олиб чиқди. Адиб ҳикояларини ўқир эканмиз унда сиз ва биз билан елкама-елка яшаётган замондошларни кўрамиз. Бизда уларнинг қалбида яширинган дардлар, сиру синоатларни билиб-билмасдан безътибор ўтиб кетамиз. Ёзувчи синчковлик билан ана шу

одамлар қалбидаги буюк дардни топа олган.

Ш. Холмирзаев “Бодом қишда гуллади” китобида қаҳрамонларни тўрт қисмга ажратади. 1. Шаҳар, 2. Қишлоқ, 3. Тоғ, 4. Дашт одамлари.

“Нимадир йўқ бўлди” ҳикосидаги Қисматулла ва Ҳикматой, “Олам тортилиш қонуни” даги Хусан ака, “Кимсасиз ҳовли” даги Умар ака образларида шаҳар одамларининг ўзига хос хусусиятлари ўз ифодасини топган. Айниқса, “Узтоз” ҳикояси китобхонни бефарқ қолдирмайди. Ҳикоя қаҳрамони “заманабоп адабий маҳсулот етиштириб берадиган, шу боис ҳамиша пичоғи мос устида ўйнайдиган адабий косиб.” (Қ. Йўлдошев. Ёниқ сўз. Т. Янги аср авлоди. 2006. 351-бет.) Ёзувчининг маҳорати шундаги, устоз характерини унинг хатти – ҳаракатлари, нутқи орқали очади. Устозда одам учун керакли ҳамма нарсалар бор: машина, дача, китоблари чиқиб турибди. Ҳамма унвонларни олиб бўлган. Бироқ ундаги ҳар бир нарсага

шубҳа билан қараш туйғуси, ҳадиксираш, мутелик психологияси – талантли шогирдни бу оламдан эрта кетишига сабаб бўлади. Шогирдига ёрдам берган киши бўлиб, аслида унинг илдизига болта уради. Шогирднинг ўлимидан сўнг қайғурган киши бўлиб айбни одамларга тўнқайди. Аслида эса бу билан танқидчи ўринли писанда қилганидай йўқ виждонига таскин бермоқчи бўлади.

Ҳикоя 1987 йилда ёзилган. Афсуски ҳозирги ҳаётимизда ҳам бу тоифадаги устозларни учратиш мумкин. Қачонки устоз характеридаги ожизликларни енга олмас экан, у том маънода шогирдига ёрдам қилолмайди.

Ш. Холмирзаев қишлоқ одамлари ҳаётини яхши билар эди. “Ҳаёт абадий”даги Нодир Рўзиқулов, “Оғир тош кўчса” даги Эсонбой, “От эгаси”даги Инод, “Қадимда бўлган экан”даги Ўсар образларида қишлоқ одамлари характеридаги мардлик, тантилик, ориятлилиқ каби фазилатлар улуғланади. “Хумор” ҳикоясининг қаҳрамони “... дори менинг таржимаи ҳолимга сингиб кетган ахир! Тушунасимми? Менинг бутун қувончларим, завқларим, ҳаётимнинг маъноси, Ватан олдидаги бурч, илк муҳаббатим ҳам... ўша билан боғлиқ. Усиз ўтмишим йўқ...”. Ўсмирлигидан бутифос ҳидига хумор бўлган йигит бутун умр тузалмайдиган дардга йўлиқади. Энг муҳими, у ўз фожиасини англамайди. Ўзи бадбашара қиёфага эга бўлса–да, бепуштлик хасталигига дучор бўлади. Ёзувчи қаҳрамонини муқаррар ўлимга бораётганини билади. Аммо бу ҳаёт абсурддан иборат эканлигини англаш даражасида бўлмаган ҳикоя қаҳрамони ўзини фожиага олиб

бораётган йўлни тўғри йўл деб тушунади. Ҳикоя 1987 йилда ёзилган. Давр нуқтаи назаридан таҳлил қилинадиган бўлсак ёзувчи ниҳоятда катта жасорат билан тоталитар тузум вужудга келтирган носоғлом муҳитни танқид остига олган.

Ҳикояда куз тасвирига алоҳида урғу берилган. Қаҳрамон ҳам кузни яхши кўради, кузда пахта терими бошланади, дорилар сероб. Ҳоҳлаганча хумордан чиқиш мумкин. Бундан ташқари адиб куз тасвирида миллатни муқаррар ҳолакатга олиб борадиган иллатларга ишора қилган.

Ҳикояни ўқиб бўлгач А. Ориповнинг куйидаги сатрлари ёдимга тушди.

Рангпар сингилгинам ўйлайман сени

Кузги хазондайин маънос ўсдинг сен

Табиат бермади билагинга куч

На ҳаёт, на ёрдан ёлчимадинг ҳеч.

“Қадимда бўлган экан”, – ҳикоясида ёзувчи қадимги ривоятдан фойдаланган.

Хотинига аччиқ қилиб бир умр хизматида бўлган момосини қаригандан сўнг адаштириб келмоқчи бўлган Ўсар момоси айтган қадимги ривоятни эслайди. Ўз ишидан қаттиқ пушаймон бўлади. Ҳикояда китобхонни ҳаётини ҳақиқатлар билан таништирадиган жуда кўп тасвирлар бор, зийрак ўқувчи буни дарҳол англайди. Момонинг изтиробли ҳаёт йўли, Ўсарнинг ҳаёт қийинчиликларига дош беролмасдан аламини хотинидан олиши, Ҳожарнинг эр калтагидан касалманд бўлиб қолганлиги китобхонда миллат тарихининг маълум бир саҳифаларини англатади. Умуман олганда, ҳикояда инсон қадр–қиммати, ўзбекона ғурур, андиша туйғулари юксак мақомга эга эканлиги тасвирлаб берилган.

Шукур Холмирзаев Сурхон фарзанди эди. Мунаққид У. Норматов эътироф этганидек у "... туғилиб ўсган она юртини ниҳоятда яхши кўрар, у билан фахрланар, нукул ўша томонга талпинар, бугина эмас устозларига, қаламкаш дўстларига уни кўрсатгиси, кўз-кўз қилгиси келар эди". Адибнинг тоғликлар ҳаётидан олиб ёзилган "Олис юлдузлар остида", "Бойчечак очилди", "Жарга учган одам", "Зов остида адашув", "Омон овчининг ўлими", "Банди бургут" ҳикояларида жўмард тоғликлар ҳаёти ифода этилган.

"Бойчечак очилди" ҳикоясида Кўнғирот домла шаҳар ҳаётдан кўнгли сиқилиб тоғ қишлоғига боради. Қишнинг нафаси қайтиб, баҳор нишонлари-бойчечаклар очилаётган пайт. Кўнғирот домла табиатдан баҳра олиб, куч олиб яна севимли машғулот-ижодига қайтади.

Ш. Холмирзаев бутун ижод йўли давомида инсон ва табиат орасидан уйғунлик излади.

Табиатга хиёнат қилиб бўлмаслигини, табиат хиёнатни кечирмаслигини "Жарга учган одам", "Омон овчининг ўлими" ҳикояларида ифодалаб берган.

"Жарга учган одам" ҳикоясида она айиқни отган режиссёрни ўзи билмаган ҳолда жардан қулатиб юборган Исломга китобхон қандай ҳукм чиқаради. Режиссёрга-чи?

"Омон овчининг ўлими" ҳикоясида бундан-да фожиали манзара тасвирланган. Ёзувчи ҳикоя бошида Омон овчига муносабатини билдиради. У ўзи ҳам ўлиши мумкинлигини ўйламасди. "У ўлдиришни ... ҳайвонларни паррандаларни, хуллас, Олатовда ов қилишга арзирли ўлжа борки, у кўлига милтиқни олиши билан

ўзи англамаган ҳолда улардан ниманидир отиш-ўлдиришни ўйларди...".

Ёзувчи қаҳрамон ҳаётини шунчаки ҳикоя қилмайди, балки уни улғайтирган ижтимоий муҳитни, шароитни ҳам маҳорат билан тасвирлайди. Ёшлигиданоқ табиат жониворларига шафқатсизлик руҳида тарбия топган Омон қилмишига яраша жазо топди. Ҳа, табиатга нисбатан қилинган ҳар бир ёвузлик жазосиз қолмаслиги Омон овчи тимсолида ҳаққоний тасвир этилган.

Кўпчилик ижодкорларда ижод ва шахсият уйғун келмаслиги мумкин. Аммо Шукур Холмирзаев шахсияти бутун ижодкор эди. Тўғри, унинг кундалик турмуши бир маромда силлиқ кечмаган бўлиши мумкин. Аммо у турмушнинг майда икир-чикирларидан баландда турадиган ижодкор эди. Ёзувчининг "Танҳолик" ҳикояси бежиз ёзилмаган. У ЛевТолстойни яхши кўрарди. Ўзи ҳам Толстойга ўхшаб кўпроқ ёлғизликни ёқтирарди. Шу жиҳатдан, мен уни "Ўзбекнинг Толстойи" дегим келади.

Ш. Холмирзаев ўзбек адабиётида эссе жанрининг тараққиётига салмоқли ҳисса қўшди. Она тарихимиз ҳақида "Қадимги Бақтрия тупроғида" Шукур Бурхонов ҳақида "Тақдир башорати", тенгдош ижодкорлари тўғрисида "Йиллар айро тушди, аммо", "Бинафша ҳидланг амаки", устозлари ҳақида "Абдулла Қаҳҳорни эслаб", "Ай, Шухрат акам-а", "Одил ака ҳақида ўйласам", "Бу кишим устоз-мен-шогирд" эсселарини яратиб, бу жанрнинг имкониятларини кенгайтди. Шу билан бирга адабий ҳаётимизнинг ярим асрлик панорамасини ёритиб берди.

Сурхондарёлик ёзувчи Менгзиё Сафаров ёзувчининг қадрдон дўсти эди. Менгзиё ака тарихимизнинг юксак билимдони, она табиатимизнинг жонкуяри эди. У кишининг она табиат ҳақидаги асарлари ўқувчиларимизга яхши таниш. Ш. Холмирзаевнинг Менгзиё ака ҳақида “У бизларга ўхшамас эди” эссеси бор. Бу

иборани муаллифнинг ўзига нисбатан ҳам қўллаш мумкин. Ҳа, у бошқаларга ўхшамайдиган ёзувчи эди.

Шукур Холмирзаев адабиётимизда кам учрайдиган алоҳида феномен. Унинг ижодини қанчалик ўргансак адабиётшунослик шунча катта фойда кўради деб ўйлайман.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.Xolmirzayev “Ijodkor adolatli bo’lishi kerak”.O’zbekiston san’ati va adabiyoti.2012-yil
2. 2.Hamidova M. “ Ruhiyatdagi inqilob” .Sharq yulduzi. 2000-yil
3. 3.<https://ziyouz.uz/matbuot>